

RELATÓRIO FINAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CAMPUS CUBATÃO

**COMPETITIVIDADE NO SETOR DE VIAGENS E TURISMO:
ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS NO LITORAL PAULISTA**

ALUNO: MARCOS ARAÚJO BALZANO

ORIENTADOR: ARISTIDES FARIA LOPES DOS ANTOS

NOVEMBRO DE 2016.

RESUMO

Este documento é o relatório final do projeto de iniciação científica desenvolvido no núcleo de turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (Câmpus Cubatão). O objeto de estudo escolhido foi o “litoral paulista”, região composta por dezesseis municípios, dispostos em três regiões administrativas: Região Metropolitana da Baixada Santista (nove cidades), Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (quatro cidades) e Região Administrativa de Registro (três cidades). A proximidade com São Paulo, o fenômeno das residências secundárias e a carência da ação governamental caracterizam a prática do turismo na região. O trabalho caracteriza-se como um estudo de casos múltiplos, cuja natureza é empírica e exploratória, adota como estratégia de coleta de dados a pesquisa documental, a pesquisa bibliográfica e a aplicação de questionários junto a autoridades locais de turismo.

Palavras-chave: *Turismo, Hospitalidade, Serviços, Stakeholders, Competitividade.*

SUMÁRIO

Introdução	04
Fundamentação teórica	05
Objetivos	05
Materiais e métodos	06
Caracterização da área estudada	08
Resultados finais	08
Considerações finais	27
Referências	30

INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o relatório final do projeto de iniciação científica (IC) intitulado “Competitividade no setor de Viagens e Turismo: estudo de casos múltiplos no Litoral Paulista”.

Como desdobramento dos resultados obtidos a partir da realização do projeto apresenta-se a seguir uma caracterização do setor de viagens e turismo no litoral paulista com enfoque na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), região administrativa composta por nove cidades: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Os dados levantados a partir da realização deste projeto de IC foram compilados com base no relatório de competitividade no setor de viagens e turismo desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial (edição 2014-2015). Assim, conforme descrito a seguir, foram indexados índices de fontes secundárias, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) e o Portal de Dados Abertos do Governo do Estado de São Paulo.

Para identificar o arranjo institucional inerente ao setor de viagens e turismo foram consultados os portais eletrônicos institucionais das prefeituras municipais da RMBS. Desse modo, foram levantados dados sobre os organismos municipais de turismo e os conselhos municipais de turismo vigentes.

Como limitação para o desenvolvimento deste projeto, verificou-se carência de dados equânimes entre os municípios paulistas. Do mesmo modo, os pesquisadores encontraram dificuldades para tabular os dados em planilhas únicas, ou seja, instrumentos de coleta de dados possivelmente utilizados em diversos municípios simultaneamente já que as fontes de dados são diversas e não são atualizadas simultaneamente. Assim, tornou-se possível desenvolver uma caracterização estática do setor e não dinâmica, mensalmente atualizada, conforme preconizado originalmente. Tal limitação fez obrigou os pesquisadores a concentrarem a coleta de dados na RMBS.

REVISÃO DA LITERATURA

O projeto de iniciação científica desenvolvido adotou como conceitos fundamentais o Turismo, a Hospitalidade, os Serviços, a abordagem dos *Stakeholders* e a Competitividade – em aplicada ao setor de viagens e turismo.

Estes conceitos são articulados e analisados a partir da premissa de que, quão mais hospitaleiras as relações entre os atores (*stakeholders*) atuantes no setor de viagens e turismo em uma dada localidade – litoral paulista, no caso –, mais competitivo tende a ser este mercado em comparação com outros mercados.

Para tratar sobre Turismo, Hospitalidade e Serviços, este projeto de iniciação científica adotou os seguintes autores Wada (2003), Camargo (2004) e Lashley e Morrison (2004). Para fundamentar o capítulo que trata da abordagem dos *Stakeholders* e da competitividade, foram consultados Freeman (1984), Valeriano (2001), Venturi e Lenzi (2003), Carroll e Buchholtz (2003), Pinto (2007), Teixeira e Domenico (2008), Junqueira e Wada (2011) e Oliveira (2012).

Uma das técnicas de coleta de dados utilizada até o momento foi a consulta a dados secundários. Nesse sentido, foram consultados jornais impressos e seus *websites* institucionais para a elaboração de um *clipping* de notícias sobre o setor de viagens e turismo em nível regional.

Objetivos

O objetivo geral determinado para este projeto de iniciação científica é verificar se a formação de alianças estratégicas entre o poder público, iniciativa privada e o terceiro setor incrementa a competitividade do setor de viagens e turismo em nível local nos municípios analisados.

No sentido de suportar o alcance o objetivo geral enunciado, propõe-se os seguintes objetivos específicos: identificar, mapear e hierarquizar os *stakeholders* do poder público no que tange ao turismo em nível local; analisar como o poder público local administra seu relacionamento junto a seus *stakeholders*; e averiguar se o relacionamento entre o poder público local e seus *stakeholders* influencia na competitividade no setor de viagens e turismo.

Materiais e métodos

“Metodologia” refere-se a uma disciplina e ao seu objeto de investigação: tanto o estudo dos métodos, quanto o método ou métodos empregados por uma dada ciência (MARTINS; THEÓPHILO, 2007). Assim, apresenta-se a seguir o percurso metodológico planejado a ser percorrido pelo presente estudo.

Este projeto de iniciação científica pesquisa busca compreender a influência do relacionamento entre o poder público e seus *stakeholders* – iniciativa privada e terceiro setor – sobre a competitividade no setor de viagens e turismo em nível local.

Foram escolhidos como objeto de investigação os dezesseis municípios do litoral do estado de São Paulo: Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

Procedeu-se a escolha desse objeto de investigação por duas principais razões: o intenso fluxo turístico existente, sobretudo, durante a temporada de verão, que se estende entre os meses de dezembro e fevereiro; e a complementaridade que os municípios da região exercem entre si no que tange a atratividade turística.

Em analogia aos estudos de casos únicos, Yin (2005) aponta que estes são “vulneráveis”, por isso a eleição de três objetos a serem analisados. Dessa maneira, propõe-se a realização de um estudo de casos múltiplos acerca de três municípios, que, aliás, possuem características geográficas e demográficas semelhantes.

Esse estudo caracteriza-se como exploratório, pois visa compreender a influência das relações institucionais, “materializadas” por meio de profissionais do turismo, sobre a realidade do mercado turístico local.

Conforme o mesmo autor, “articular a “teoria” sobre o que está sendo estudado ajuda a operacionalizar os projetos de estudo de caso e a deixá-los mais explícitos” (YIN, 2005). Isto é, a fim responder a problemática enunciada torna-se necessária a elaboração de referencial teórico, que, nessa investigação, é fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental – destaca-se a consulta a documentos arquivados em instituições públicas e organizações privadas, gravações em meio audiovisual, correspondências pessoais e formais, registros fotográficos e mapas, por exemplo.

A primeira constitui-se em “parte indispensável de qualquer trabalho científico, visando a construção da plataforma teórica do estudo” e a segunda é “característica dos

estudos que utilizam documentos como fonte de dados, informações e evidências” (*idem, op. cit.*, p. 54-55).

Cabe registrar que a principal diferença entre essas duas estratégias de coleta decorre da natureza das fontes as quais se recorre, sendo que:

[...] a pesquisa bibliográfica utiliza fontes secundárias, isto é, materiais transcritos de publicações disponíveis na forma de livros, jornais, artigos etc. Por sua vez, a pesquisa documental emprega fontes primárias, assim considerados materiais compilados pelo próprio autor do trabalho, que ainda não foram objeto de análise, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os propósitos da pesquisa¹.

Além do recurso a pesquisa bibliográfica e documental, como técnica de coleta de dados propõe-se a aplicação de questionários junto a representantes do poder público local.

Verifica-se, pois, a natureza qualitativa dessa investigação. Segundo Gibbs (2009, p. 17), A análise qualitativa envolve duas atividades:

[...] em primeiro lugar, desenvolver uma consciência dos tipos de dados que podem ser examinados e como eles podem ser escritos e explicados; em segundo, desenvolver uma série de atividades práticas adequadas aos tipos de dados e às grandes quantidades deles que devem ser examinadas.

O tratamento dos dados coletados será, então, qualitativo, com base na abordagem dos *stakeholders*, pois se julga pertinente compreender a complexidade das relações de hospitalidade entre o poder público e os diversos grupos ou indivíduos que influenciam ou sofrem influência – direta ou indireta – da ação governamental.

Essa abordagem configura-se como um conceito que, de acordo com Freeman (1984, p.53) conota a necessidade de a organização gerenciar o relacionamento com seus *stakeholders*, suas demandas e interesses. Nesse sentido, vislumbra-se compreender as influências desses relacionamentos sobre a competitividade do setor de viagens e turismo em nível local.

¹ YIN, 2005, p. 55;

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA

Região Metropolitana da Baixada Santista

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) é composta, na forma da Lei Complementar n° 815, de 30 de julho de 1996, pelas nove cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

As nove cidades, juntas, compõem a região turística da Costa da Mata Atlântica, denominação utilizada pela Secretaria de Turismo do estado de São Paulo para promover o turismo em âmbito regional.

A seguir, são apresentados os resultados finais deste projeto de iniciação científica a partir dos dados que possibilitam caracterizar e mesmo dimensionar o setor de viagens e turismo na região analisada. Os dados são secundários e foram obtidos a partir de fontes oficiais, conforme planejado.

RESULTADOS FINAIS

Ambiente estimulante (subíndice)

A respeito do **ambiente de negócios**, um dos indicadores de desempenho determinados pelo relatório de competitividade no setor de viagens e turismo desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, procedeu-se coleta de dados sobre o valor adicionado² do setor de serviços nos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. Os dados referem-se ao ano base 2013 (figura 1).

Os dados denotam a pujança e mesmo a predominância do setor de serviços nas economias dos municípios da RMBS. O valor adicionado do setor nas cidades analisadas é de: Guarujá: R\$ 338.613,5; Mongaguá: R\$ 37.155,6; Praia Grande: R\$ 298.833,2; Peruíbe: R\$ 62.105,6; Itanhaém: R\$ 72.582,3; Cubatão: R\$ 356.704,1; Santos: R\$ 1.279.480,9; Bertioga: R\$ 79.127,9; e São Vicente: 255.608,5 (EMPLASA).

² “É componente principal (85%) para formação do Índice de retorno do ICMS ao município. É apurado anualmente para cada município e com base no movimento econômico (vendas das empresas, vendas da produção agropecuária, consumo de energia elétrica, serviços de telecomunicação) ocorrido no município” (Secretaria da Fazenda do estado de Santa Catarina);

Figura 1: Valor adicionado por setor de atividade econômica, em mil reais (R\$) (2013). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

O **ambiente de negócios** pode ser dimensionado, também, pela presença de grandes empreendimentos e obras de infraestrutura na região analisada. A figura 2 ilustra os dezesseis municípios do litoral paulista com destaque para a delimitação territorial entre estes, destaca as áreas naturais protegidas (terrestres e marinhas), os aeroportos (Base Aérea de Santos, no Guarujá, e Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro Nogueira Jr., em Itanhaém) e os terminais portuários do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião.

Figura 2: Grandes empreendimentos do litoral paulista. Fonte: Mapa dos Grandes Empreendimentos do Litoral Paulista (Observatório Litoral Sustentável).

O indicador **proteção e segurança** pode ser avaliado a partir da existência (ampla?) de unidades de atendimento hospitalar no litoral paulista, conforme pode ser observado na figura 3.

Figura 3: Unidades de saúde localizadas nos municípios de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, São Vicente e Cubatão. Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Mais especificamente sobre segurança pública, apresenta-se a seguir (tabela 1), um panorama sobre a tipificação das ocorrências criminais (contra turistas ou moradores) registradas nos municípios de Barra do Turvo, Bertioga, Cajati, Cananéia, Cubatão, Eldorado, Guarujá, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itanhaém, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Mongaguá, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande, Registro, Santos, São Vicente e Sete Barras. Os dados correspondem, então, à RMBS e ao Vale do Ribeira.

Natureza	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Tota I
Homicídio doloso	12	17	14	16	14	10	14	17	16	130
Nº de vítimas em homicídio doloso	13	17	14	18	14	10	14	17	17	134
Homicídio doloso por acidente de trânsito	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Nº de vítimas em homicídio doloso por acidente de trânsito	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Homicídio culposo por acidente de trânsito	24	14	19	25	18	17	25	18	15	175
Homicídio culposo outros	1	1	0	0	3	1	0	3	0	9
Tentativa de homicídio	33	18	35	25	25	26	35	23	29	249
Lesão coporal seguida de morte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesão corporal dolosa	594	641	636	629	411	373	421	485	462	4.652
Lesão corporal culposa por acidente de trânsito	358	344	343	330	372	301	313	327	284	2.972
Lesão corporal culposa – outras	25	11	11	9	24	10	21	9	18	138
Latrocínio	3	1	2	4	2	2	3	1	0	18
Nº de vítimas em latrocínio	3	1	2	5	2	2	3	1	0	19
Estupro	39	40	47	32	33	15	27	36	46	315
Roubo (outros)	1.543	1.543	1.776	1.766	1.671	1.520	1.479	1.669	1.618	14.585
Roubo de veículo	205	261	288	304	286	263	204	288	260	2.359
Roubo a banco	1	1	1	1	0	0	0	0	1	5
Roubo de carga	21	20	31	27	35	35	30	30	41	270
Furto - outros	2.638	2.555	2.605	2.524	2.260	2.146	2.025	2.209	2.092	21.054
Furto de veículo	393	351	350	346	311	265	253	238	298	2.805

Tabela 1: Tipos de ocorrências policiais registradas nos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira, entre janeiro e setembro de 2016. Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Nos termos do relatório de competitividade do setor de viagens e turismo elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o indicador recursos humanos e mercado de trabalho pode ser analisado a partir do dimensionamento da quantidade de empregos formais no setor de serviços na RMBS (figura 4).

Figura 4: Empregos formais ocupados no setor de Serviços (ano base 2014). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Verifica-se que há predominância dos empregos formais no setor de serviços em todas as cidades e, adicionalmente, que a cidade de Santos é que mais oferta esse tipo de oportunidade de trabalho formal a despeito do Porto de Santos.

Este cenário parece motivar a existência de uma política pública orientada ao fomento ao empreendedorismo na cidade de Santos, cidade sede da Fundação Parque Tecnológico de Santos, que é “(...) um empreendimento para a promoção de ciência, tecnologia e é a ponte de inovação, aproximando os centros de conhecimento e aprendizagem (universidades, centros de pesquisas e escolas) do setor produtivo criador de estratégias (empresas em geral). São espaços que oferecem oportunidade para as empresas do Estado transformarem pesquisa em produto³”.

Este fator refere-se ao indicador maturidade tecnológica, conforme preconiza do relatório de competitividade no setor de viagens e turismo elaborado pelo Fórum Econômico Mundial.

Política e condições de estímulo (subíndice)

O indicador priorização do setor de viagens e turismo foi analisado a partir da perspectiva da existência de ação institucionalizada para promoção do turismo em cada um dos municípios da RMBS. A seguir, encontram-se listados, a identificação dos organismos públicos municipais de turismo e o endereço eletrônico destes organismos, o ano de criação

³ FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTOS. Conheça o Parque. Disponível em: < <http://www.fpts.org.br/sobre.asp> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016;

dos respectivos conselhos municipais de turismo, o ano de elevação destas cidades à condição de Estância – denominação instituída pelo Governo do Estado de São Paulo na forma da Lei Complementar 1.261, de 29 de abril de 2015, que trata da regulamentação das Estâncias Turísticas e dos Municípios de Interesse Turístico no âmbito de São Paulo e o endereço eletrônico para os vídeos promocionais turísticos elaborados por meio de convênio entre a Secretaria de Turismo do estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

Identificação dos organismos públicos municipais de turismo e respectivos endereços eletrônicos:

- Bertioga: Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (www.berTioga.sp.gov.br/turismo);
- Cubatão: Secretaria de Turismo (www.cubatao.sp.gov.br/secretarias/16-secretaria-de-turismo);
- Guarujá: Secretaria de Turismo (<http://portal.guaruja.sp.gov.br/turismo-2>);
- Itanhaém: Secretaria de Turismo (www.itanhaem.sp.gov.br/turismo);
- Mongaguá: Departamento de Turismo (<http://mongagua.sp.gov.br/pontos-turisticos>);
- Peruíbe: Secretaria de Turismo (www.peruibe3.sp.gov.br/secao/turismo);
- Praia Grande: Secretaria de Cultura e Turismo (http://praiagrande.sp.gov.br/turismo_n/pontos_turisticos.asp);
- Santos: Secretaria de Turismo (www.turismosantos.com.br);
- São Vicente: Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer (www.saovicente.sp.gov.br/conheca/pontosturisticos.asp).

Ano de criação dos conselhos municipais de turismo em cada uma das cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista:

- Bertioga: 17 de fevereiro de 1999;
- Cubatão: 25 de julho de 2001;
- Guarujá: 17 de maio de 1956;
- Itanhaém: 10 de dezembro de 1969;
- Mongaguá: 31 de outubro de 1957;
- Peruíbe: 17 de setembro de 1997;
- Praia Grande: 17 de novembro de 1997;
- Santos: 19 de janeiro de 1999;
- São Vicente: 12 de dezembro de 1998.

Data de elevação à categoria de Estância Balneária:

- Bertiooga: 29 de dezembro de 1993;
- Guarujá: 30 de junho de 1934 (emancipação) e 27 de setembro de 1948;
- Itanhaém: 27 de setembro de 1948;
- Mongaguá: 06 de dezembro de 1977;
- Peruíbe: 22 de julho de 1974;
- Praia Grande: 18 de outubro de 1979;
- Santos: 12 de outubro de 1979;
- São Vicente: 07 de julho de 1977.

A legislação vigente (Lei Complementar nº 1.261, de 29 de abril de 2015) preconiza (Art. 7º) que “os municípios classificados por lei como Estâncias Balneárias, Hidrominerais, Climáticas e Turísticas passam a ser classificados como Estâncias Turísticas, sem prejuízo da utilização da terminologia anteriormente adotada, para efeito de divulgação dos seus principais atrativos, produtos e peculiaridades”.

Cabe registrar que o município de Cubatão não é categorizado enquanto Estância já que não reunia as condições mínimas requeridas pela legislação anterior. A partir da promulgação da legislação vigente, a cidade poderá compor o rol de Estâncias Turísticas ou Municípios de Interesse Turístico, conforme atender aos requisitos determinados na forma da Lei Complementar correspondente.

Em seguida, são relacionados vídeos turísticos das cidades que compõem a região turística da “Costa da Mata Atlântica” (<https://youtu.be/ZZEMGS5gyRU>), com exceção de Cubatão que não participou desta ação:

- Bertiooga: https://youtu.be/gVXB1G9P5_Y
- Guarujá: https://youtu.be/Q_OiuMHjDq4
- Itanhaém: <https://youtu.be/IrbJjS1ITyw>
- Mongaguá: <https://youtu.be/yeEKr1TPn2k>
- Peruíbe: <https://youtu.be/-eOp7mB-bHY>
- Praia Grande: <https://youtu.be/sTRFxYxWCjo>
- Santos: https://youtu.be/Nuc3jnG8f_k
- São Vicente: <https://youtu.be/vAhDoSYRI14>

Repasses realizados pela Secretaria de Turismo do estado de São Paulo para os municípios da RMBS entre os meses de novembro de 2015 e o mesmo mês do presente ano. Os dados apresentados (figura 6) foram atualizados em 18 de novembro de 2016. As informações foram obtidas junto a Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo em 19 de novembro de 2016.

Figura 6: Repasses realizados pela Secretaria de Turismo do estado de São Paulo para os municípios da RMBS entre novembro de 2015 e o mesmo mês do presente ano. Fonte: Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo.

A partir do desenvolvimento deste projeto de IC, verificou-se a ampla presença de negócios no setor de serviços, inclusive, concentrados em zonas turísticas – as quais, naturalmente, coincidem com zonas urbanizadas e mais adensadas – como pode ser observado a seguir (figura 7). O indicador preços competitivos pode ser analisado, pois, a partir da existência de ampla oferta concorrente.

Figura 7: Total de estabelecimentos formais em cada município (setor de Serviços) (ano base 2014).
 Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Os dados, que se referem ao total de estabelecimentos comerciais de serviços formalmente estabelecidas aos municípios da RMBS, são os seguintes: Guarujá: 3.148; Mongaguá: 368; Praia Grande: 3.173; Peruíbe: 509; Itanhaém: 581; Cubatão: 716; Santos: 10.020; Bertioga: 849; e São Vicente: 2.014.

O bom desempenho no indicador **sustentabilidade ambiental** é essencial para o bom posicionamento do destino turístico “Costa da Mata Atlântica” no mercado estadual e nacional de turismo, já que os principais atrativos turísticos do litoral paulista são, naturalmente, as praias (além de rios, manguezais e cachoeiras, por exemplo). A figura 8 representa a distribuição de áreas naturais protegidas (terrestres e marinhas) no litoral paulista (de Cananéia a Ubatuba).

Figura 8: Áreas naturais protegidas no litoral paulista. Fonte: Mapa dos Grandes Empreendimentos do Litoral Paulista (Observatório Litoral Sustentável).

Infraestrutura (subíndice)

O litoral paulista possui baixo desempenho no indicador **infraestrutura de transporte aéreo** já que é sede de apenas duas instalações aeroportuárias, sendo nenhuma das duas encontra-se em operação comercial atualmente. A figura 8 representa os aeroportos paulistas – independente de sua jurisdição ou modo de operação atual.

Figura 9: Aeroportos sediados no estado de São Paulo. Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

A figura 10, por outro lado, representa a ampla cobertura rodoviária do estado de São Paulo. O modelo de desenvolvimento paulista fez com que o turismo se desenvolvesse concomitantemente com a ampliação da malha rodoviária, ou seja, o turismo paulista se

desenvolveu a partir da perspectiva da autonomia do turista. Majoritariamente, os se deslocam em veículos particulares e se hospedam em residências secundárias (casas e apartamentos). Na figura 10 também são representados os terminais portuários do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião. Estes dados referem-se ao indicador **infraestrutura portuária e terrestre**.

Figura 10: Malha rodoviária paulista e terminais portuários do estado de São Paulo. Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

O indicador infraestrutura de serviço ao visitante pode ser aferido a partir da análise da distribuição de estabelecimentos de serviços pelos municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista (categorias: Bar e Restaurante, Lanchonete, Pizzaria, Cantina, Churrascaria, Choperia, Cafeteria e Hotel). As figuras 10 a 17 ilustram a localização de estabelecimentos comerciais formais das citadas categorias nas cidades analisadas.

A boa qualidade dos dados é essencial para a elaboração de referencial para o planejamento do turismo por parte dos governos locais e estadual por um lado e para a fundamentação da tomada de decisões empresariais por conta de empresários, investidores e profissionais do setor. Verifica-se, pois, que os dados das figuras seguintes (11 a 18) podem não ser condizentes com outras fontes – mais ou menos atualizadas.

Figura 11: Estabelecimentos de serviços localizados em Peruíbe (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 12: Estabelecimentos de serviços localizados em Itanhaém (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 13: Estabelecimentos de serviços localizados em Mongaguá (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 14: Estabelecimentos de serviços localizados em Praia Grande (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 15: Estabelecimentos de serviços localizados em Santos e São Vicente (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 16: Estabelecimentos de serviços localizados em Cubatão (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 17: Estabelecimentos de serviços localizados em Guarujá (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

Figura 18: Estabelecimentos de serviços localizados em Bertioga (SP). Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

A fim de se enfatizar a relevância do bom desempenho no subíndice **Recursos Naturais e Culturais** e, em especial, no indicador recursos naturais, este projeto de IC apresenta na figura 19 o levantamento do Observatório Litoral Sustentável sobre as unidades de conservação presentes na região do litoral norte paulista, com destaque para atrativos de cunho natural também presentes naquela região. Os municípios componentes desta região são (da esquerda para a direita na figura 19): São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Figura 19: Unidades de conservação e atrativos turísticos de cunho cultural do litoral norte paulista. Fonte: Mapa do Turismo Sustentável do Litoral Norte de São Paulo (Observatório Litoral Sustentável).

O Ministério da Cultura do Brasil desenvolveu ferramentas que facilitem a localização de espaços culturais (figura 20) e de museus (figura 21). A primeira ferramenta apresentada trata do indicador **recursos culturais e viagem de negócios**, conforme preconiza o relatório de competitividade no setor de viagens e turismo elaborado pelo Fórum Econômico Mundial.

Figura 20: Mapa de localização de espaços culturais no estado de São Paulo, com destaque para a região do litoral paulista. Fonte: Ministério da Cultura do Brasil.

Figura 21: Rede Nacional de Identificação de Museus. Fonte: Ministério da Cultura do Brasil.

Plano de atividades

O plano de atividades (quadro 1) proposto foi cumprido integralmente, ainda que aspectos mais pontuais tenham sido modificados ao longo do desenvolvimento do projeto.

METAS	DESCRIÇÃO
1	Sondagem: Apresentar este projeto às Secretarias de Turismo dos municípios do litoral do estado de São Paulo – até 30/04/16
2	Coleta de dados secundários: Realizar coleta de dados sobre a gestão pública do turismo no litoral paulista – até 31/05/16
3	Coleta de dados primários: Convidar os Secretários de Turismo a participarem de pesquisa (questionário <i>on-line</i>) desenvolvido pelo bolsista deste projeto, sob orientação do Coordenador – até 15/06/16
4	Tratamento dos dados coletados: tabulação dos dados coletados, elaboração de artigo científico e submissão a congresso – até 15/07/16
5	Relatório Parcial entregue – até 15/07/16
6	Elaboração da programação da TurWeek 2016 , operacionalização do evento e preparação do relatório de divulgação dos resultados deste projeto de iniciação científica – 15/07 a 17/09/2016
7	Realização da TurWeek 2016 (Semana do Turismo) – 20 a 24/09/2016
8	Divulgação Científica: Elaboração de relatório pós-evento a ser apresentado à comunidade acadêmica do Campus Cubatão , planejamento das atividades acadêmicas do ano de 2017 e de projeto de pesquisa correspondente – entre 26/09 30/11/2016
9	Relatório Final entregue – até 30/11/2016

Quadro 1: Plano de atividades.

Sondagem

Conforme apresentado no relatório parcial, a primeira fase da execução deste projeto de iniciação científica foi composta pela divulgação do projeto por meio das redes sociais, do lançamento do *website* <http://www.observatoriodoturismo.com/> e do contato pessoal com autoridades atuantes no setor de viagens e turismo, entre elas o Secretário de Turismo do município de Itanhaém, Sr. José Renato de Oliva, do Diretor de Turismo do município de Guarujá, Sr. Emerson dos Santos Lopes, e do Vereador da Câmara Municipal de Cubatão, Sr. Ademário da Silva Oliveira.

Para a realização da fase de **coleta de dados secundários** foram desenvolvidas instrumentos para a coleta de dados (planilhas), conforme apresentadas em anexo. A fase de **coleta de dados primários**, ao contrário do que proposto originalmente, foi completada no segundo semestre do presente ao, pois, em reunião com o Sr. Emerson dos Santos Lopes, Diretor de Turismo do município do Guarujá, verificou-se a necessidade de mediação de entidades setoriais, tais como as associações comerciais locais para a aplicação de questionários junto ao empresariado de cada cidade analisada. Diante desta informação, realizou-se reunião com o Presidente da Associação Comercial, Agrícola e Industrial de Itanhaém, Sr. Marcelo Zanirato.

Coleta de dados (primários e secundários)

Também diferente do que foi proposto originalmente, em vista da dificuldade em coletar dados secundários devidamente atualizados junto a fontes oficiais, estabeleceu-se que seriam utilizadas imagens com informações georreferenciadas, como apresentado anteriormente neste relatório final.

Diante, justamente, deste fator limitante foi proposta a criação do “Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos” (SIGESTur). O sistema concentra-se no [website www.observatoriodoturismo.com](http://www.observatoriodoturismo.com) e já conta com um aplicativo que disponibiliza acesso às informações produzidas a partir deste projeto. Os usuários podem baixar gratuitamente o aplicativo do SIGESTur através do link <http://app.vc/sigestur/>.

Tratamento dos dados coletados

O SIGESTur, solução derivada deste projeto de iniciação científica, foi um dos concorrentes finalistas do Camp de Inovação no Turismo, premiação realizada pelo portal Panrotas com o apoio técnico do Sebrae.

Os instrumentos de coleta de dados desenvolvidos a partir deste projeto e apresentados ainda no relatório parcial poderão ser úteis tanto aos municípios analisados quanto a outros atores atuantes no setor de viagens e turismo do litoral paulista. Além disso, outros pesquisadores poderão se utilizar do modelo desenvolvido para implementar estudos de casos em outras localidades.

Semana do Turismo | TurWeek 2016

Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do Câmpus Cubatão realizaram a Semana do Turismo | Tur Week 2016 entre os dias 26 e 30 de setembro. Na noite de 27 foram apresentados resultados parciais dos projetos de iniciação científica, extensão e bolsa ensino em andamento no âmbito do curso de turismo. Na figura, o aluno bolsista apresenta os resultados preliminares deste projeto.

Figura: Aluno bolsista Marcos Araujo Balzano apresentou os resultados preliminares deste projeto de iniciação científica durante a Semana do Turismo | Tur Week 2016.

Além destas apresentações, o evento contou com atividades externas nos dias 29 e 30 de setembro. Na quinta-feira (29) os alunos participaram de *walking tour* guiado na região central histórica de Santos e no dia 30, sexta-feira, os alunos e docentes do curso de turismo

participaram de plenária sobre políticas públicas de turismo na Assembleia Legislativa de São Paulo e da feira comercial ABAV Expo Internacional de Turismo.

Figura: *Walking tour* guiado pela região central histórica de Santos.

Figura: Plenária sobre políticas públicas de turismo, realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Figura: Grupo de alunos e docentes participantes na ABAV Expo Internacional de Turismo.

Divulgação Científica

Os resultados deste projeto de iniciação científica foram apresentados durante a quarta edição do Encontro Científico de Hospitalidade do Grupo Educacional Hotec, em São Paulo. O evento foi realizado no dia 21 de novembro do presente ano e contou com a participação de estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais do setor de viagens e turismo.

Figura: Professor Aristides Faria apresentado trabalho durante o IV Encontro Científico de Hospitalidade do Grupo Educacional Hotec, em São Paulo, no dia 21 de novembro de 2016.

O SIGESTur, solução derivada deste projeto de iniciação científica, foi um dos concorrentes finalistas do Camp de Inovação no Turismo, premiação realizada pelo portal Panrotas com o apoio técnico do Sebrae. Este projeto foi o único entre os finalistas a tratar da gestão público do turismo, apresentado por profissional docente e também o único a possuir vinculação com instituição de ensino.

Figura: representante do Sebrae (à esquerda), professor Aristides Faria e Carlos Lucio Martins (aluno do curso de Turismo).

Considerações finais

A implementação deste projeto de iniciação científica foi bem sucedida, sobretudo, pela consistência da fundamentação teórica e de sua aplicabilidade no mercado de viagens e turismo. Os resultados do projeto sinalizam a viabilidade da elaboração de um modelo de gestão da informação em destinos turísticos.

Destaca-se a apresentação pública de resultados por meio do website www.observatoriodoturismo.com, além da difusão dos mesmos por meio de matérias no portal do Câmpus Cubatão e de publicações científicas, é importante citar a participação até a fase final da referida premiação nacional de projetos de inovação no campo do turismo.

O “Sistema Integrado de Gestão de Destinos Turísticos”, como visto, tem o potencial de ser convertido em projeto de extensão universitária e objeto de parceria institucional entre o IFSP e empresas, governos e entidades do terceiro setor também.

Outros projetos desenvolvidos no mesmo âmbito deste poderão evoluir nas estratégias de coleta de dados, bem como de tratamento dos mesmos. Como fragilidade é possível

apontar a carência pesquisa preliminar sobre as fontes de dados disponíveis. Assim, a experiência positiva da realização deste projeto abre espaço para a realização de ações futuras também no campo da extensão universitária.

Referências

- EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO. **Website institucional**. Disponível em: < <https://www.emplasa.sp.gov.br/> >. Acesso em: 30 de novembro de 2016.
- FREEMAN, R. E. **Strategic management: A stakeholder approach**. Boston (USA): Pitman, 1984. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SÃO PAULO). **Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996**. Disponível em: < <http://www.al.sp.gov.br/legislacao/norma.do?id=10177> >. Acesso em: 30 de novembro de 2016.
- FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTOS. **Conheça o Parque**. Disponível em: < <http://www.fpts.org.br/sobre.asp> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- GIBBS, G. **Análise de dados qualitativos**. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- MARTINS, F. A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para Ciências Sociais Aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (BRASIL). **Mapas da Cultura**. Disponível em: < <http://mapas.cultura.gov.br> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- MINISTÉRIO DA CULTURA (BRASIL). **Rede Nacional de Identificação de Museus**. Disponível em: < <http://renim.museus.gov.br/> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL. **Mapa dos Grandes Empreendimentos do Litoral Paulista**. Disponível em: < <http://litoralsustentavel.org.br/mapas-interativos/mapa-dos-grandes-empreendimentos-do-litoral-paulista/> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL. **Mapa Turismo Sustentável Litoral Norte**. Disponível em: < <http://litoralsustentavel.org.br/mapas-interativos/mapa-turismo-sustentavel-do-litoral-norte/> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- SECRETARIA DA FAZENDA (SANTA CATARINA). **Valor adicionado por município e atividade**. Disponível em: < <http://www.sef.sc.gov.br/servicos-orientacoes/diat/valor-adicionado-por-munic%C3%ADpio-e-atividade> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES. **Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro Nogueira Jr**. Disponível em: < <http://www.daesp.sp.gov.br/aeroporto-detalhe/?id=861> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SÃO PAULO). **Dados estatísticos do Estado de São Paulo**. < <http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Mapas.aspx> >. Acesso em: 17 de novembro de 2016.
- YIN, R. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2005.